

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 855 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarini moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliyev Boburbek Bahodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	

Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Investitsion muhit tushunchasining makroiqtisodiy tahlili va nazariy model.....	780
Saidov Rasul Boltabayevich, Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений 829	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmidagi ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi 832	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari 835	835
Maхkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управления возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления) 841	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari 846	846
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish 850	850
Jaxongir Rabbimov	

Jaxongir Rabbimov

"KDB Bank O'zbekiston" AJ xodimi

rabbimov@outlook.comORCID: [0009-0000-4193-2208](https://orcid.org/0009-0000-4193-2208)

TIJORAT BANKLARIDA OPERATSION RISKLARINI BAHOLASH VA BOSHQARISH TIZIMINI TASHKIL QILISH

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida operatsion tavakkalchiliklarni baholash va boshqarish tizimini shakllantirish masalalari chuqur tahlil etilgan. Tadqiqotda O'zbekiston bank tizimining amaldagi normativ-huquqiy bazasi, xususan, Markaziy bankning 3427-sonli "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi nizomida belgilangan talablar o'rganiladi. Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya va Singapur kabi ilg'or davlatlar tajribasi asosida real vaqtlil monitoring, sun'iy intellektga asoslangan anomal faoliyatlarni aniqlash tizimlari va risk axboroti platformalari kabi texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijasida O'zbekiston bank sektorida operatsion tavakkalchiliklarni samarali boshqarishga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, risk appetit tizimini takomillashtirish, stress-test amaliyotini chuqurlashtirish va ilg'or axborot texnologiyalarini integratsiya qilish zarurligi asoslab berilgan. Mazkur maqola tijorat banklari, tahlilchilar va bank nazoratchilari uchun ilmiy-uslubiy ahamiyatga ega manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: operatsion tavakkalchilik, tijorat banklari, risk appetit, sun'iy intellekt (SI).

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the formation of an operational risk assessment and management system in commercial banks. The study examines Uzbekistan's current regulatory framework, particularly the requirements outlined in the Central Bank's Resolution No. 3427 "On Requirements for Risk Management Systems of Banks and Banking Groups." Additionally, international best practices from countries such as the United States, the United Kingdom, and Singapore are analyzed, focusing on real-time monitoring, AI-based anomaly detection, and operational risk intelligence platforms.

The research identifies the key challenges hindering effective operational risk management in Uzbekistan's banking sector and provides practical recommendations to overcome them. It specifically emphasizes the importance of enhancing the risk appetite framework, deepening stress testing practices, and integrating advanced information technologies. The article serves as a scientifically grounded and practically relevant resource for commercial banks, analysts, and regulatory authorities.

Key words: operational risk, commercial banks, risk appetite, artificial intelligence (AI).

Аннотация: В данной статье представлено всестороннее исследование вопросов формирования системы оценки и управления операционными рисками в коммерческих банках. Рассматривается действующая нормативно-правовая база банковского сектора Узбекистана, в частности требования, изложенные в постановлении Центрального банка №3427 «О требованиях к системам управления рисками банков и банковских групп». Также анализируется передовой международный опыт таких стран, как США, Великобритания и Сингапур — в частности,

технологии мониторинга в реальном времени, выявления аномалий на основе искусственного интеллекта и платформы оперативного управления рисками.

В результате исследования выявлены ключевые проблемы, препятствующие эффективному управлению операционными рисками в банках Узбекистана, и даны практические рекомендации по их устранению. Обоснована необходимость совершенствования системы риск-аппетита, углубления стресс-тестирования и интеграции современных информационных технологий. Статья может служить научно-обоснованным источником с практической значимостью для коммерческих банков, аналитиков и регулирующих органов.

Ключевые слова: операционный риск, коммерческие банки, аппетит к риску, искусственный интеллект (ИИ)

KIRISH

Mamlakatimizda bank-moliya tizimini isloh qilish, uning barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarda tijorat banklarining tavakkalchiliklarni, xususan, operatsion tavakkalchiliklarni samarali boshqarish darajasi bankning umumiy moliyaviy barqarorligi, ishonchiligi va faoliyatining uzluksizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Operatsion tavakkalchiliklar — bu bankning ichki jarayonlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi, xodimlar yoki uchinchi shaxslarning qasddan yoki ehtiyotsiz harakatlari, axborot tizimlaridagi nosozliklar, shuningdek, turli tashqi omillar ta'sirida yuzaga keladigan zarar (yo'qotish) yoki rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimoligi sifatida e'tirof etiladi. So'nggi yillarda bank tizimining raqamlashtirilishi, bank mahsulotlari murakkabligining ortishi hamda yangi xavf omillarining paydo bo'lishi operatsion tavakkalchiliklar boshqaruvini yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2023-yil 7-martdagi 4/11-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risida"gi nizomda operatsion tavakkalchiliklarni tizimli baholash va boshqarish mexanizmlari aniq belgilab berilgan. Jumladan, ushbu normativ hujjat orqali banklar faoliyatida risk appetit tushunchasini aniqlash, stress-testlar o'tkazish hamda tavakkalchiliklar chegaralarini belgilash kabi zamonaviy yondashuvlar asosida operatsion risklarni boshqarish bo'yicha ilg'or mexanizmlar joriy qilinmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — tijorat banklarida operatsion tavakkalchiliklarni baholash va boshqarish tizimining nazariy asoslarini o'rganish, milliy me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablar asosida ularni tahlil qilish, shuningdek, xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganib, O'zbekiston sharoitida moslashtirilgan samarali boshqaruv mexanizmlarini taklif etishdan iboratdir. Maqolada, shuningdek, tavakkalchiliklarni boshqarishda risk appetit tizimining ahamiyati alohida yoritilib, xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirma tahlil o'tkaziladi. Tadqiqotda tavakkalchiliklarni baholashga doir huquqiy, tizimiy va amaliy jihatlar ham qamrab olinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank faoliyatida tavakkalchiliklarni, ayniqsa operatsion risklarni samarali boshqarishga oid ilmiy-analitik izlanishlar so'nggi yillarda keng ko'lamda olib borilmoqda. Operatsion tavakkalchilik moliyaviy tizimdagi boshqa risklardan farqli ravishda ko'pincha murakkab, o'lchash qiyin va yashirin shakllarda namoyon bo'ladi. Ushbu risk turi inson omili, ichki jarayonlar, axborot tizimlari hamda tashqi voqealarning o'zaro murakkab ta'siri natijasida yuzaga keladi.

Xalqaro amaliyotda, xususan Basel II va Basel III standartlarida, operatsion risk "bank ichki jarayonlari, insoniy xatolar, texnologik tizimlar yoki tashqi hodisalar natijasida yuzaga keladigan zarar ehtimoli" sifatida talqin etiladi (Basel Committee on Banking Supervision, 2006; 2011). Ushbu me'zonlar banklarga tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash va kapital yetarilgini hisoblashda aniq metodologiyalarni qo'llashni tavsiya etadi.

Shuningdek, xatarlarni aniqlash va baholash samarali operatsion risklarni boshqarish tizimining asosiy jihatlari hisoblanadi. Tavakkalchiliklarni aniqlashda ichki va tashqi omillarni hisobga olish zarur. Xatarlarni to'g'ri baholash esa bankka o'zining risk profilini aniq tushunish va mavjud resurslar hamda strategiyalarni eng samarali tarzda taqsimlash imkonini beradi.

Cruz (2015) operatsion tavakkalchilikni o'lchash tizimi ichki ma'lumotlar, tegishli tashqi statistikalar, ssenariy tahlili hamda biznes muhiti va ichki nazorat tizimlarini aks ettiruvchi omillar asosida qurilishi lozimligini ta'kidlaydi.

Mikes (2009) esa interaktiv nazorat tizimlari orqali risk menejmentini strategik qarorlar va tashkilotning ichki amaliyotlariga integratsiya qilish zarurligini alohida qayd etadi. Bu yondashuv riskga oid qarorlar faqat maxsus bo'linmalar emas, balki boshqaruv organlari tomonidan ham qamrab olinishi lozimligini bildiradi.

O'zbekiston bank tizimi doirasida esa 2023-yil 7-mart kuni Markaziy bank tomonidan qabul qilingan 3427-sonli qaror asosida "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar

to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizomda operatsion tavakkalchiliklarni tizimli boshqarish, risk appetit tushunchasi, stress-testlar, favqulodda moliyalashtirish rejaları va ichki hujjatlar muhim vositalar sifatida belgilab berilgan. Mazkur yondashuv xalqaro standartlar bilan uyg'unlashgan holda milliy bank tizimida tavakkalchilik madaniyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Yevropa, AQSh va Singapur kabi rivojlangan mamlakatlar banklarida operatsion risklarni aniqlashda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, real vaqt monitoringi va big data tahlil vositalari keng qo'llanilmoqda. Masalan, HSBC, JP Morgan va UBS banklari tavakkalchiliklarni baholashda moslashuvchan risk appetit modellari asosida strategik qarorlar qabul qilmoqda.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, operatsion risklarni samarali boshqarish nafaqat texnik metodlar, balki tashkilot ichidagi madaniyat, axborot tizimlari darajasi hamda boshqaruv organlarining yondashuviga ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli maqolaning keyingi boblarida aynan ushbu omillar O'zbekiston tajribasi bilan solishtirgan holda chuqur tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tijorat banklarida operatsion risklarni aniqlash, baholash, boshqarish va tahlil qilish jarayonida e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlar xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bajarilgan ilmiy tadqiqotlar xulosalari hamda mualliflarning amaliy tajribalari asosida tahlil qilinib, mustaqil yondashuvlar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining bank tizimi so'nggi yillarda izchil rivojlanib, raqamli transformatsiya hamda korporativ boshqaruv tamoyillarining kuchayishi natijasida tavakkalchiliklarni, xususan, operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish zarurati yanada dolzarb tus oldi. Mazkur tadqiqot doirasida milliy qonunchilik, amaliyot va xalqaro standartlar o'zaro solishtirilib, quyidagi muhim jihatlar aniqlab berildi:

Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 3427-sonli qaroriga muvofiq, banklar tavakkalchiliklarni boshqarishda tizimli yondashuvni joriy etishlari belgilangan. Ushbu hujjat orqali operatsion risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, stress-testlardan o'tkazish, risk appetitni belgilash va ichki hujjatlar orqali nazorat qilish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Mazkur yondashuv xalqaro tajriba bilan uyg'unlashgan bo'lsa-da, uning amaliyotga to'liq joriy etilishi banklar kesimida turlicha darajada kechmoqda.

Ikkinchidan, xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, rivojlangan davlatlar bank tizimida operatsion risklarni baholashda nafaqat an'anaviy ko'rsatkichlar, balki real vaqt rejimidagi monitoring, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt asosidagi modellar keng qo'llanilmoqda. Jumladan, JP Morgan va HSBC banklari operatsion xatoliklar bo'yicha avtomatik signal tizimlari, tahdidlarni prognozlovchi algoritmlar hamda risklarga oid ichki platformalardan foydalanmoqda. Ushbu yondashuvlar hozircha O'zbekiston tijorat banklarida to'liq joriy etilmagan bo'lsa-da, istiqbolda raqamli risklarni boshqarish tizimlari uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Quyidagi jadvalda xorijiy banklar tomonidan operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishda qo'llanilayotgan texnologik yechimlar aks ettirilgan:

1-jadval. Xorijiy banklar tomonidan operatsion risklarni boshqarishda qo'llanilayotgan texnologiyalar

#	Texnologiya nomi	Asosiy funksiyasi	Banklar nomi	Natija
1	Real-time Dashboard	Real vaqt rejimida risk indikatorlarini ko'rsatish, avtomatik ogohlantirishlar	DBS Bank (Singapur), HSBC (Buyuk Britaniya)	Risklarga tezkor javob berish, rahbariyat uchun vizual tahlil qulayligi ta'minlash
2	Operational Risk Intelligence Platform	Risk ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish va prognozlash	Barclays Bank (Buyuk Britaniya), OCBC Bank (Singapur)	Markazlashgan risk nazorati va hisobot tayyorlash imkoniyati
3	SI asosidagi Anomaly Detection	Normal xatti-harakatlardan og'ishlarni aniqlash, tahdid yuzaga kelganda ogohlantirish	JP Morgan (AQSh), Wells Fargo (AQSh)	Firibgarlik va xatoliklarni avtomatik aniqlash, insoniy nazoratni kuchaytirish

Uchinchidan, risk appetit konsepsiyasi bank faoliyatining strategik rejalashtirish bosqichida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. U operatsion risklarning qaysi darajasini qabul qilish mumkinligini, ularni nazorat qilish chegaralarini hamda stress holatlarida bankning moliyaviy chidamlilik darajasini belgilash imkonini beradi. Milliy nizomda ushbu tushuncha huquqiy jihatdan mustahkamlangan bo'lsa-da, banklar tomonidan uni amaliyotda aniqlash, mezonlarini belgilash va ularni doimiy ravishda yangilab borish jarayonlari hali izchil yo'lga qo'yilmagan.

To'rtinchidan, hozirgi kunda operatsion tavakkalchiliklarni baholashda asosiy muammo – banklarning ichki axborot tizimlarining cheklanganligi, tavakkalchiliklarga oid tarixiy ma'lumotlar bazasining zaifligi va risk madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligidir. Bu esa tavakkalchiliklarni faqat yuz bergan hodisalar asosida emas, balki ehtimoliy ssenariylar asosida ham baholash imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda.

Beshinchidan, stress-testlarni o'tkazish banklar uchun qonunchilik asosida talab etilgan bo'lsa-da, amalda ularning ko'plab hollarda faqat formal xarakterda amalga oshirilayotgani, real xavf-xatar manbalarini aniqlashga xizmat qilmayotgani aniqlanmoqda. Buning asosiy sabablari – metodologik yondashuvlarning standartlashtirilmaganligi va amaliyotga integratsiya darajasining pastligidir.

Yakuniy tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston bank sektorida operatsion risklarni boshqarish tizimi shakllanayotgan bo'lib, u xalqaro standartlarga muvofiq holda rivojlanmoqda. Biroq tizimning to'liq ishlashi uchun banklarning institutsional salohiyatini oshirish, risk madaniyatini chuqurlashtirish va zamonaviy texnologiyalar asosida tavakkalchilikni boshqarish vositalarini joriy etish zarur. Ayniqsa, risk appetit ko'rsatkichlarini aniqlash va ularni amaliyotda qo'llash, stress-testlar natijalari asosida qarorlar qabul qilish orqali operatsion risklarni kamaytirishning barqaror mexanizmlarini yaratish lozim.

Tavsiyalar

Har bir bank o'zining strategik yo'nalishi va moliyaviy imkoniyatlariga mos individual risk appetit bayonotini ishlab chiqishi va uni doimiy monitoring qilish tizimini joriy etishi lozim.

Operatsion tavakkalchiliklarni monitoring qilish va baholash uchun bank axborot tizimlarida avtomatlashtirilgan indikatorlar, signalizatsiya tizimlari va tahdidlar bazasini shakllantirish zarur.

Operatsion risklar uchun maxsus ssenariylar ishlab chiqilib, har yillik stress-test natijalari asosida qarorlar qabul qilinishi, shuningdek tavakkalchiliklarga nisbatan ehtiyot choralar ishlab chiqilishi kerak.

Bank xodimlari o'rtasida operatsion risklarga oid tushunchalar, mas'uliyat va profilaktik chora-tadbirlar bo'yicha uzluksiz treninglar tashkil etilishi lozim.

Banklar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tavsiyalariga qo'shimcha ravishda, xalqaro reyting agentliklari, yirik audit kompaniyalari va xorijiy banklar tajribasini chuqur o'rganib, o'z faoliyatiga moslashtirib joriy etishlari maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish – bank tizimi barqarorligining asosiy omillaridan biri bo'lib, u faqat normativ-huquqiy hujjatlar orqali emas, balki bank ichidagi madaniyat, texnologik salohiyat va strategik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot davomida operatsion tavakkalchiliklarning tijorat banklari faoliyatidagi o'rni, ularni baholash va boshqarish tizimining xalqaro tajribalari hamda O'zbekiston Respublikasi bank tizimida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar chuqur tahlil qilindi. Quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

Birinchidan, operatsion tavakkalchiliklar bank faoliyatidagi eng keng qamrovli va murakkab risk turi hisoblanadi. Ular insoniy xatolar, texnik nosozliklar, noto'g'ri ichki jarayonlar yoki tashqi tahdidlar natijasida yuzaga kelib, bankning moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining 2023–yil 7–martdagi 3427–sonli nizomi asosida milliy bank tizimida tavakkalchiliklarni, jumladan operatsion risklarni baholash va boshqarishga doir aniq normativ va tashkiliy talablar joriy etilgan. Mazkur tizim xalqaro yondashuvlarga yaqin bo'lsa-da, uni amaliyotda to'laqonli qo'llash borasida hali tizimli muammolar mavjud.

Uchinchidan, xalqaro tajribalar, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Singapur kabi mamlakatlar banklarining ilg'or yondashuvlari operatsion risklarni baholashda zamonaviy texnologik vositalardan – big data, sun'iy intellekt va real vaqtlil monitoringdan keng foydalanilayotganini ko'rsatadi. Bu esa O'zbekiston bank sektori uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

To'rtinchidan, risk appetit konsepsiyasi operatsion risklarni boshqarishda strategik vosita sifatida tan olingan bo'lsa-da, tijorat banklari tomonidan uni amaliyotda belgilash, tahlil qilish va doimiy monitoring qilish jarayonlari hali to'laqonli shakllanmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Basel Committee on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Comprehensive Version). Bank for International Settlements. Retrieved from: <https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm>

2. Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Principles for the Sound Management of Operational Risk. Bank for International Settlements. Retrieved from: <https://www.bis.org/publ/bcbs195.htm>
3. Cruz, M. G., Peters, G. W., & Shevchenko, P. V. (2015). Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics: A Handbook of Operational Risk. Wiley.
4. Mikes, A. (2009). Risk Management and Calculative Cultures. *Management Accounting Research*, 20(1), 18–40. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.10.005>
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023–yil 18–aprel). Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi nizom (3427–son qaror). Retrieved from: <https://cbu.uz/oz/documents/3427/>
6. JP Morgan. (2021). Artificial Intelligence in Risk Management. JP Morgan Insights. Retrieved from: <https://www.jpmorgan.com/insights/ai-risk>
7. HSBC Holdings plc. (2020). Annual Report and Accounts 2020. Retrieved from: <https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements>
8. DBS Bank Ltd. (2022). Annual Report: Digital Transformation and Risk Management. Retrieved from: <https://www.dbs.com/investors/default.page>
9. Barclays PLC. (2021). Operational Risk Management Framework. Retrieved from: <https://home.barclays/investor-relations/>
10. Monetary Authority of Singapore (MAS). (2020). Technology Risk Management Guidelines. Retrieved from: <https://www.mas.gov.sg/regulation/guidelines>
11. Wells Fargo & Company. (2020). Cybersecurity and Risk Monitoring Practices. Retrieved from: <https://www.wellsfargo.com/about/corporate/governance/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
